

ОБРАЗ РОССИИ В ЛИРИЧЕСКИХ СТИХОТВОРЕНИЯХ БЛОКА

**Кабулов С.Т.
Ембергенова К.**

Каракалпакский государственный университет,
Узбекистан, Нукус

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7981201>

Аннотация: статья посвящена к теме Родины в творчестве А. А. Блока, сопоставляет воплощение этого образа в ранней и поздней лирике. Анализ стихотворений позволяет раскрыть особенности поэтического восприятия автора.

Ключевые слова: ранняя лирика А. Блока, образ Родины, традиции.

Своеобразным ключом к раскрытию неповторимого блоковского подхода в создании образа Родины служат собственные многочисленные высказывания поэта: «Родина - это огромное, родное, дышащее существо, подобное человеку, но бесконечно более уютное, ласковое, беспомощное, чем отдельный человек. Родина - древнее, бесконечно древнее существо, большое; поэтому неповоротливое, и самому ему не счесть никогда своих сил, своих возможностей, так как они рассеяны по матушке-земле» [1, 23]; «Нам завещана в фрагментах русской литературы от Пушкина и Гоголя до Толстого, во вздохах измученных русских общественных деятелей XIX века огромная концепция живой, могучей и новой России» [3, 23]; «Сумерки, крайняя деревенская изба одним подгнившим углом уходит в землю; на смятом жнивье - худая лошадь, хвост треплется по ветру; высоко из прясла торчит конец жерди; и все это величаво и торжественно до слез; это - наше, русское» [2, 45]; «Вот русская действительность - всюду, куда ни оглянешься, - даль, синева и щемящая тоска неисполнимых желаний» [3, 74].

Приведённые слова Блока относятся к позднему периоду его творчества (1906-1915), однако поэтический образ Родины возникает уже в самых ранних стихах. Этот образ вобрал в себя черты, которые потом разовьются и окрепнут в стихотворениях «Русь», «Россия», цикле «На поле Куликовом»

В 1915 году выходит в свет книга Блока с названием «Стихи о России». В лирическом трехтомнике, который автор назвал «романом в стихах», есть цикл "Родина", который объединял написанное с 1907 по 1916 год. Никто до Блока не сказал таких пронзительно-щемящих слов о родине, которые хранятся в душе каждого русского человека: «Родина - это огромное, родное, дышащее существо, подобное человеку, но бесконечно более уютное, ласковое, беспомощное, чем отдельный человек».

Цикл «Родина» - вершина третьего тома лирики Блока. Смысловое ядро цикла составляют стихи, посвященные непосредственно России. О своей неразрывной связи с Родиной, с ее во многом темной и трудной судьбой поэт говорит в стихотворении «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?»

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?

Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма!

Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться.

Вольному сердцу на что твоя тьма?

Возникающий в последней строфе символический образ -

Тихое, долгое, красное зарево

Каждую ночь над становьем твоим.

Что же молчишь ты, сонное марево?

Вольным играешься духом моим?

предвестие грядущих перемен.

За море Чёрное, за море Белое

В чёрные ночи и в белые дни

Дико глядится лицо онемелое,

Очи татарские мечут огни.

Поэт нарисовал оформленное безумным давлением времени «лицо онемелое», которое «дико глядится» - «в черные ночи и белые дни». Здесь запечатлена повторяющаяся страница национальной истории, присутствие в современности глубинных истоков прошлого. Две краски доминируют - черная и белая. Дикость, варварская неразвитость мешают ритму исторического пути, но здесь жизнь, поэтому поэт стремится стать участником этого трудного ритма: «вместе ль нам маяться?». Качание маятника и маяться - здесь однокоренные слова, хотя значение страдания остается в этом «маяться», но и движение времени означает ритм пути.

«Родина» для Блока - понятие настолько широкое, что он посчитал возможным включить в цикл и стихотворения сугубо интимные («Посещение», «Дым от костра струёй сизой», «Приближается звук. И покорна щемящему звуку»), и стихотворения, прямым образом связанные с проблематикой «страшного мира» («Грешить бесстыдно, непробудно», «На железной дороге»).

Созданный А. Блоком страшный мир - это тоже Россия, и высшее мужество поэта не в том, чтобы не видеть этого, а в том, чтобы видеть и принять, полюбить свою страну даже в таком неприглядном обличье. Сам А. Блок предельно открыто выразил эту свою, любовь-ненависть в стихотворении «Грешить бесстыдно, непробудно» (1914 г.). В нем возникает крайне отвратительный, безмерно отталкивающий облик человека бездуховного, лавочника, вся жизнь которого - это беспробудный сон духа, даже покаяние его лишь минутно. Подавая грошик в церкви, он тут же, вернувшись, обманывает на этот грош своего ближнего. Моментами стихотворение звучит почти как сатира. Герой его обретает черты символические. И тем неожиданнее и сильнее звучит финал стихотворения:

Да, и такой, моя Россия,

Ты всех краев дороже мне.

В стихах Блока о Родине все чаще ощущаются некрасовские настроения. Одно из самых ярких - «На железной дороге» (1910). Здесь проводятся параллели с «Тройкой» Некрасова. В центре обоих произведений - мотив ожидания счастья, связанный с дорогой. И все же «На железной дороге» - истинно «блоковский» стих. Некрасов пишет о судьбе женской, об обреченности женской красоты, о тяжелой доле крестьянки. У Блока судьба молодой красивой девушки кончается ее гибелью. Невозможность иного исхода обозначена явно: «Давно уж сердце вынута». Она «раздавлена» жизнью («любовью, грязью или колесами»), и смерть для нее предпочтительнее смирения. Стихотворение приобретает высокое трагическое звучание. Причина трагедии - в социальных контрастах жизни: у «сытых» - довольство, роскошь; у бедных - темнота, грязь, смерть. Голодная, нищая Россия, едущая в «зеленых» вагонах, поет и плачет. Боль и страдание родины дороги и близки поэту. В портрете героини («в цветном платке, на косы

брошенном, красивая и молодая...») проглядывает один из ликов блоковской России в котором изображен емкий образ страны.

В постоянстве, длительности и страстности поиска обобщенного образа России, пожалуй, некого поставить рядом с Некрасовым и Блоком, но Блок идет дальше Некрасова. Он подходит к теме России с высоты новой эпохи, он видит ее сквозь призму времени - своего времени. Некрасов «помогал» Блоку, но полностью удовлетворить его уже не мог. В творчестве Блока девятнадцатый век вообще пережил свое второе рождение, и это было именно рождение, т.е. новое возникновение, воспроизведение, но на основе личного переосмысления. Он одновременно и видит родину - Россию «в едином лице» «матери, сестры и жены», т.е. Мадонны, пресвятой девы, и ожидает от нее самых страшных разрушительных действий.

Поэтический образ будущей России возникает перед нами, и крепнет вера поэта в ее обновленное будущее. Самое значительное стихотворение этого цикла – «Россия» (1908). В нем слиты воедино чувство любви к Родине и вера в ее будущее. В строках этого стихотворения выражено чувство нераздельности судеб поэта и Родины. Блок писал: «Родина подобна своему сыну - человеку. Когда она здорова и отдыхает, все ее тело становится таким же чувствительным, все дышит, видит, на каждый удар или укол она поднимает гневную голову, под каждой лаской становится нежной и страстной». Органы чувств ее многообразны, диапазон их очень велик. Кто же играет роль органов чувств этого подобного и милого нам существа? Роль этих органов играют, должны играть все люди. Мы же, писатели, свободные от всех обязанностей, кроме человеческих, должны играть роль тончайших и главнейших органов ее чувств. Мы ее сердечные боли, ее думы и мысли, ее волевые импульсы.

«Россия» начинается с реалистической картины русской проселочной дороги:

Три стертых треплются шлеи.

И вязнут спицы расписные

В расхлебанные колеи.

А дальше - картина Родины, в ее красоте, силе, могуществе, и выражение любви к ней, веры в лучшее будущее. Образ России сливается с образом природы:

А ты все та же - лес да поле,

Да плат узорный до бровей.

Вслед за Гоголем и Некрасовым Блок обращается со словами любви к нищей России и её народу.

Россия, нищая Россия,

Мне избы серы твои,

Твои мне песни ветровые -

Как слезы первые любви.

На этом фоне вырисовывается образ России «нищей, неброской («избы серые», «лес да поле»), несчастной («забота», «река» слез, «тоска осторожная»), любовь к которой – «крест». Появление второго ряда эпитетов и деталей обусловлено тем отзвуком, который вызывают в лирическом герое «песни ветровые» родной земли. Ему, чувствующему родственную близость к России, ее черты представляются «прекрасными», он бережно несет свой крест, воспевая и ее «разбойную красу», и

всепобеждающую жизненность. Обобщённый образ России вселяет веру в то, что не пропадёт она.

Пускай заманит и обманет, -
 Не пропадешь, не сгинешь ты,
 И лишь забота затуманит
 Твои прекрасные черты.

В заключительных строках Блок обращается к гоголевской теме пути, теме тройки. Она устремлена вперед, в будущее:

И невозможное возможно,
 Дорога долгая легка,
 Когда блеснет в дали дорожной
 Мгновенный взор из-под платка,
 Когда звенит тоской острожной
 Глухая песня ямщика!

Стихотворение пронизано музыкой, «песни» являются фоном для рассмотрения специфики русского сознания: «песни ветровые» задают верный тон, а заканчивается оно «глухой песней ямщика».

Как и многие стихотворения, посвященные теме родины, «Россия» написана ямбом (четырехстопным), выражающим, по словам автора «ритм времени». Над Россией время проносится, не изменяя ее сути, души, все повторяется «опять». У нее «дорога долгая» - меняются поколения, передающие друг другу «крест» любви к ней, но она «все та же», и разгадка ее тайны – «в дали». Недосказанность передается обилием многоточий (четыре строфы из шести заканчиваются многоточием, в третьей оно стоит после второй строчки.

В промежутке между созданием мрачнейших циклов «О чем поет ветер» и «Черная кровь» была написана «Новая Америка» (1913) (первоначальное заглавие: «Россия») - одно из самых жизнеутверждающих стихотворений Блока.

«Роковая, родная страна» все та, что была, и не та: она обернулась к своему поэту уже «новым ликом» - дымящими трубами фабрик, «многоярусным корпусом завода», городами из рабочих лачуг, углем, рудой и солью. За всем этим угадывается мысль о трудовом народе, который только и ждет, чтобы приложить руки к большому созидательному, историческому делу. (В черновике находим такие строки: «Там за белым, за красным, за черным есть великое счастье труда».)

В «Новой Америке» отразилась сильно увлекавшая поэта с недавних пор мысль о «великом возрождении» будущей России «под знаком мужественности и воли», симптомы которого он видел, между прочим, в начавшемся подъеме национальной промышленности, в частности - горнозаводской.

Сначала мы видим «убогую» Русь с ее «страшным простором и «непонятной ширью».

Но постепенно облик России проясняется:

Нет, не старческий лик и не постный
 Под московским платочком цветным!

В последних строфах Блок говорит о том, что ископаемые богатства родины помогут ее обновлению. Подобный панегирик углю и руде кажется неожиданным в устах поэта. На самом же деле Блок серьезно размышлял о роли национальной промышленности в

«великом возрождении» России. «Будущее России, - писал он в 1915 г., - лежит в еле еще тронутых силах народных масс и подземных богатств». И это не противоречило его отрицательному отношению к «цивилизации», потому что его «Новая Америка» - не «старая Америка», то есть не Соединенные Штаты, а поэтический образ будущей России, «нового света», «Великой Демократии», которая должна прийти в мир «опоясанная бурей». И чем больше размышлял он о будущей России, тем острее чувствовал неотвратимо приближающийся конец России старой. В октябре 1913 года он пророчит: «Не все можно предугадать и предусмотреть. Кровь и огонь могут заговорить, когда их никто не ждет. Есть Россия, которая, вырвавшись из одной революции, жадно смотрит в глаза другой, может быть более страшной».

В его сознании и творчестве возникает образ бездны, куда вот-вот провалится старая Россия - вся целиком, с царской камарильей, Распутиным, черной сотней, финансовой плутократией, со всем, что он так страстно ненавидел и проклинал.

Он занесен - сей жезл железный -

Над нашей головой. И мы

Летим, летим над грозной бездной

Среди сгущающейся тьмы.

Таким образом в стихах о России Блок достиг пронзительного понимания ее разнообразия, языческого, сказочного и исторического. Необъятные просторы Родины, песни ветровые, дороги дальние, тройки удалые, дали туманные - такова прекрасная, неповторимая блоковская Россия. Он ее любил, ждал перемен, надеялся, что с приходом 1917 года свет «одолеет» тьму. Но от той реальности, которую он увидел после революции 1917 года, так не похожей на его мечту, он задохнулся. Переосмысление революционных событий и судьбы России сопровождалось для Блока глубоким творческим кризисом, депрессией и прогрессирующей болезнью.

References:

1. Александр Блок, Андрей Белый: Диалог поэтов о России и революции / сост., вступ. ст. коммент М.Ф. Пьяных. - М.: Высш. шк., 1990. - 687 с. - (Библиотека студента словесника)
2. Александр Блок: Pro et contra: антология / сост.Н. Грякалова. - СПб.: Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 2004. - 736 с.
3. Алексеева, Л.Ф. Пророчество о XX веке в поэзии Александра Блока /
4. Л.Ф. Бекетова М.А. Воспоминания об Александре Блоке. - М.: Правда, 1990. - 670 с.